

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN BERBASIS VISUAL BASIC 6.0 PADA PT FEBERCO PALEMBANG

M.Husni Mubarak, Yevi Dwitayanti* dan Ramod Yudha Pratama

¹⁻³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*Email Korespondensi : yevi_dwitayanti@polsri.ac.id

Abstrak

PT Feberco adalah perusahaan bidang konstruksi yang ada di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kegiatan operasional penggajian, perusahaan masih melakukan perhitungan secara manual. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memanfaatkan Visual Basic 6.0. untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi penggajian. Dilaksanakan wawancara oleh penulis untuk mengetahui semua informasi dan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi penggajian yang terkomputerisasi, yang akan membantu bagian keuangan dalam menyusun salah satu dari elemen laporan keuangan yaitu laporan penggajian.

Kata kunci: Penggajian, Visual Basic 6.0, Sistem Informasi Akuntansi

Abstract

PT Feberco is a construction company in Palembang City, South Sumatra Province. In payroll operational activities, the company still performs calculations manually. This community service activity utilizes Visual Basic 6.0. to design a payroll accounting information system. Interviews were carried out by the author to find out all the information and problems that occurred in the company. This community service activity will produce a computerized payroll accounting information system, which will assist the finance department in compiling one of the elements of financial reports, namely the payroll report.

Keywords: Payroll, Visual Basic 6.0, Accounting Information System

1. PENDAHULUAN

Teknologi mengalami perkembangan yang pesat pada era globalisasi seperti ini, terutama dalam penyampaian informasi. Perkembangan tersebut sangat membantu manusia dalam kegiatan di berbagai bidang kehidupan, terutama dalam dunia bisnis dan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari perkembangan tersebut. Sistem Informasi sebagai bagian dari teknologi informasi berperan dalam peningkatan kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sistem informasi sangatlah luas, salah satu jenis dari sistem informasi adalah Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi berguna bagi pihak manajemen dan pemakai informasi akuntansi yang lain sebagai salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu setiap perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Agar dapat menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang berkualitas, maka sistem informasi akuntansi tersebut harus dirancang

sedemikian rupa agar dapat tepat waktu, relevan dan hasilnya dapat dipercaya sesuai dengan fungsi dan kemanfaatannya. Sebagai salah satu alat pengendalian, juga merupakan salah satu dari fungsi sistem informasi akuntansi. Sebagai alat pengendalian, sistem informasi akuntansi yang baik dapat menyajikan informasi yang mengurangi terjadinya ketidakpastian. Hal tersebut dapat terjadi karena sistem informasi akuntansi adalah alat untuk pengambilan keputusan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja manajerial apabila sistem informasi akuntansi yang dihasilkan tidak baik.

Salah satu jenis dari sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah sistem informasi akuntansi penggajian. PT Feberco beralamat di di Jalan Cinde Welan RT 010 RW 003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Dalam perhitungan penggajian bagian keuangan masih melakukan perhitungan secara manual, sehingga ketika akan mencari dokumen-dokumen data karyawan serta data perhitungan gaji karyawan akan sulit untuk dilakukan. Pengolahan informasi yang baik, seharusnya dapat membantu pimpinan dalam melihat kinerja karyawan yang pada akhirnya dapat membantu kelancaran kegiatan operasional dan dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Pencatatan secara manual tentunya akan banyak menimbulkan adanya ketidaktelitian. Walaupun penggajian dilakukan secara rutin, tetapi data manual menyebabkan laporan perhitungan gaji karyawan tidak terdokumentasi dengan baik.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memanfaatkan Visual Basic 6.0. untuk merancang sebuah sistem informasi akuntansi penggajian pada PT Feberco Palembang. Sistem informasi akuntansi penggajian yang terkomputerisasi, yang akan membantu bagian keuangan dalam menyusun salah satu dari elemen laporan keuangan yaitu laporan penggajian.

2. METODE

Teknik wawancara (interview) kepada pemilik usaha untuk mengetahui permasalahan atas kebutuhan informasi terkait penggajian yang digunakan untuk memperoleh data. Dialanjutkan dilakukan dengan analisis, desain dan implementasi penggunaan sistem informasi akuntansi penggajian di PT Feberco Palembang.

Kegiatan dilaksanakan pada PT Feberco yang beralamat di Jalan Cinde Welan RT 010 RW 003 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Sumatera Selatan. Perancangan sistem informasi akuntansi penggajian dilakukan melalui 3 tahapan:

- a. Tahap pertama dilakukan Analisis Sistem terhadap permasalahan apa yang muncul dari penggunaan sistem yang sudah digunakan sebelumnya sehingga diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi penjualan yang baru di perusahaan tersebut.
- b. Tahap kedua dilakukan Desain Sistem, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Membuat listing program aplikasi penggajian PT Feberco Palembang, yaitu apa saja field yang digunakan dan bagaimana formatnya, coding yang digunakan, serta contoh hasil dari perancangan.
 - Berdasarkan listing program aplikasi yang dibuat, maka dapat menyusun langkah-langkah penggunaan aplikasi yang telah selesai dirancang. Bagian ini menggambarkan data karyawan dan data gaji yang sudah dijadikan database, menginput gaji yang diperlukan dan melakukan penghitungan berdasarkan ketentuan perusahaan, serta diakhiri dengan laporan rekap dalam suatu periode tertentu.

- Berdasarkan cara kerja program aplikasi, maka ada dokumen yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut seperti data karyawan, data gaji, laporan gaji periode tertentu.
 - Berdasarkan cara kerja serta dokumen yang dikeluarkan program aplikasi, maka aplikasi tersebut perlu dikompilasi agar tidak terjadi perubahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan bisa beroperasi dengan efisien tanpa kendala atau masalah.
 - Data karyawan dan data gaji yang digunakan berdasarkan struktur organisasi dan dimulai dari komisaris, direktur utama, direktur, keuangan, administrasi, manajer teknik, staf teknik dan manajer operasional serta pengawas dan logistik.
 - Setiap program aplikasi pasti memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, berdasarkan aplikasi yang dibuat kelebihan yang ada yaitu penggunaan yang efisien serta tidak memerlukan waktu yang lama, dan kelemahannya masih belum bisa disimpan dalam database online karena coding dan waktu perancangan yang terbatas.
- c. Tahap ketiga adalah Implementasi Sistem, tahap ini dilaksanakan implementasi dari sistem informasi akuntansi penggajian yang telah dihasilkan melalui uji coba sistem dan sosialisasi kepada perusahaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Sistem

Sebelum perusahaan menggunakan program aplikasi yang terkomputerisasi, perusahaan memiliki sistem manual. Sistem Manual yang diterapkan pasti sudah ditinjau. PT Feberco Palembang menggunakan sistem penggajian secara manual, yang mana sistem diterapkan dengan ketentuan berdasarkan peraturan perusahaan. Sistemnya mencakup merekap daftar hadir karyawan, merekap data karyawan serta data gaji yang diperlukan, melakukan perhitungan penggajian yang didasarkan data gaji yang direkap. Adapun untuk sistem penggajian umum hampir sama seperti sistem yang diterapkan oleh PT Feberco Palembang, pada awalnya melakukan rekap daftar hadir karyawan karena absensi karyawan sangat penting untuk melihat gaji yang dibayarkan sesuai dengan apa yang dikerjakan karyawan. Yang kedua, merekap data gaji yang diperlukan seperti tunjangan yang akan didapatkan karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan perhitungan gaji bersih yang akan dibayarkan ke karyawan melalui rekapan data gaji dan daftar hadir sebelumnya, dan terakhir pembayaran gaji yang dilakukan pada akhir bulan atau awal bulan.

b. Desain Sistem

Perancangan program aplikasi merupakan langkah yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga data karyawan maupun data gaji agar tidak mengalami kehilangan, disamping itu juga untuk mempermudah prosedur penggajian yang dilakukan perusahaan. Sistem informasi akuntansi menggunakan Software Microsoft Visual Basic 6.0 yang terdiri dari :

- Menu Laporan
- Menu Perhitungan
- Menu Data Karyawan
- Menu Utama

- Menu Login

c. Implementasi Sistem

Untuk memberikan ilustrasi tentang bagaimana program aplikasi ini bekerja, berikut langkah-langkah untuk mengoperasikannya :

1. Masuk ke program aplikasi

Sistem Informasi Akuntansi Penggajian ini sama seperti program-program lainnya, bisa dicari pada start menu komputer atau pada shortcut di desktop dengan nama sesuai yang diberikan, karena penulis memberikan nama PR FEBERCO, maka aplikasinya bias kita cari dengan keyword PT FEBERCO.

Gambar 3.1
Program Aplikasi

2. Login

Setelah aplikasi dibuka, maka akan muncul form login, dimana form login ini harus diisi sesuai username dan password yang telah dibuat. Apabila form login ini tidak diisi maka administrator tidak dapat ketahap selanjutnya, ataupun salah dalam pengisian maka akan ada notice error.

Gambar 3.2
Menu Login

3. Menu Utama

Jika administrator benar memasukkan data pada menu login, maka muncul tampilan menu utama berikut.

Gambar 3.3
Form Menu Utama

4. Menu Laporan

Gambar 3.4
Form Menu Laporan

Pada form ini, yang ada di database hasil dari form-form yang telah diisi sebelumnya, terdapat 3 pilihan :

- a. “Cetak Data Karyawan” yang fungsinya langsung mencetak Data Karyawan.

PT FEBERCO DATA KARYAWAN						
JALAN CINDE WELAN RT 010 RW 003 KELURAHAN 24 ILIR KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG						
Monday, 2 July, 2018						
NAMA	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	STATUS	JABATAN	GAJI POKOK	
H. Bustomi Rene Putra, S.H., M.Si	12 Mei 1964	Laki-laki	K3	Direktur Utama	Rp 6.500.000,00	
Sunawi, S.E	15 Agustus 1968	Laki-laki	K2	Direktur	Rp 4.000.000,00	
Herri Purwanto, S.T., MT	10 Januari 1969	Laki-laki	K3	Logistic	Rp 3.000.000,00	
Bustomi, S.T	19 April 1970	Laki-laki	K2	Manajer Operasional	Rp 3.000.000,00	
Rudiansyah, S.E	15 April 1983	Laki-laki	K1	Krusngan	Rp 3.000.000,00	
Yudha	25 Juni 1970	Laki-laki	K3	Pengawas Lapangan	Rp 3.000.000,00	
Ery Yudi, S.T	27 September 1970	Laki-laki	K3	Pengawas Lapangan	Rp 3.000.000,00	
M. Aditya Pratama, S.E	22 Oktober 1982	Laki-laki	K1	Akuntansi	Rp 3.000.000,00	
Mariatul Qitiah, S.E	14 Agustus 1992	Perempuan	TK	Administrasi	Rp 3.000.000,00	

Gambar 3.5
Laporan data karyawan

b. “Cetak Slip Gaji” yang fungsinya langsung mencetak slip gaji (gaji secara detail)

Gambar 3.6
Laporan slip gaji

c. “Cetak Rekap gaji” yang fungsinya langsung mencetak rekap gaji pada PT Feberco Palembang.

Gambar 3.7
Formulir rekap gaji

- d. “Cetak Rekap Pengambilan gaji” yang fungsinya langsung mencetak rekap untuk pengambilan gaji pada PT Feberco Palembang.

NAMA	PENGHASILAN BRUTO	TANDA TANGAN
H. Bustomi Rene Putra. S.H., M.Si	Rp 9,760,000	
Sunawi. S.E	Rp 6,160,000	
Herri Purwanto. S.T., M.T	Rp 3,870,000	
Bustomi. S.T	Rp 4,370,000	
Rudiansyah. S.E	Rp 4,370,000	
Yudha	Rp 3,870,000	
ErvYudi. S.T	Rp 3,870,000	
M. Aditya Pratama. S.E	Rp 3,870,000	
Marnatul Olfiah. S.E	Rp 3,870,000	

Monday, 2 July, 2018

Yang Mengetahui
Keuangan

Yang Mengetahui
Direktur

Gambar 3.8
Rekap pengambilan gaji

4. KESIMPULAN

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan:

- Slip gaji masih dibuat secara manual dan tidak memiliki database yang baik, sehingga tidak dapat diantisipasi masalah yang mungkin saja timbul akibat dari hal tersebut.
- Adanya sistem informasi akuntansi penggajian sebagai hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul sebelumnya dan membantu perusahaan dalam membuat database data karyawan, data slip gaji, laporan gaji yang pada akhirnya mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami berikan kepada mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu pimpinan dan seluruh karyawan PT Feberco Palembang dan juga kepada Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi dukungan administrasi dan keuangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, J. A., 2006, Sistem Informasi Akuntansi, Edisi keempat. Salemba Empat: Jakarta.
- Halvorson, Michael. 2010. Microsoft Visual Basic 6.0 Profesional Step by Step. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Hasibuan, Drs. H. Malayu S.P. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Akasara: Jakarta.
- Jusup, Al. Haryono. 2013. Dasar-dasar Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. YKPN: Yogyakarta.

- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. YKPN: Yogyakarta.
- Kusmariyah, Endah.2011. Sistem Informasi Penjualan pada Toko Ilham Collection. Online:Naskah Publikasi STMIK Amikom Yogyakarta. http://repository.amikom.ac.id/files/PUBLIKASI_08.02.7302.pdf di akses pada tanggal 01 Mei 2018.
- McLeod, Raymod Jr dan George P. Schell. 2010. Sistem Informasi Manajemen. Indeks: Jakarta.
- Moch. Tofik. 2010. Panduan Praktisi Membuat Aplikasi Penggajian Dengan Excel 2007. Mediakita: Jakarta.
- Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Nugroho, Adi. 2016. Pemograman Berorientasi Objek Menggunakan C#. ANDI: Yogyakarta.
- Romney. B. Marshall. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat: Jakarta.
- Sadeli, Prof. Drs. H. Lili. M, M.Pd. 2016. Dasar-dasar Akuntansi. Bumi Aksara: Jakarta.
- Satzinger, J. W er al. 2010. System Analysis and Design in a Changing World. Course Technology: Boston.
- Weygandt, Jerry J, Donald E. Kieso, Paul D. Kimmel. 2007. Accounting Principles. Salemba Empat. Jakarta.